

CANSÓ NOVA

DE LA

VIDA Y COSTUMS DELS PAGESOS

Coro

*Lo pagès trevallava
de dia y de nit;
menja pa moreno
y beu vi ayyalít.*

Molts la vida dels pagesos
desitjarian sabé,
escolteu una miqueta
que jo vos la contaré.

Els son los que mes treballan
y son los mes mal servits,
pel pobre se ha fet la palla
y 'l gra 's recull per los richs.

Quant tenen cinch ó sis anys
als entregan un cabàs,
si no 'l portan ple de fers
no 'ls donan esmorsá pas.

En recorren tot lo poble,
la carretera també;
un boci de pa moreno
ja 'l fan afanyá ben be.

Si volen brená á la tarde
antes que no sia fosch
tenen que empendre la marxa
y aná á buscá llenya al bosch.

En fan un feixet de brancas
tot fugint del guardiá,
perque si acás los atrapa
al vespre no hi há sopá.

De anà á estudi no sen parla
perque lletrats no han de sé,
per cavá y fangá la terra
llibres no han de menesté.

Axis es qu' en veuréu tants
que s' en crien de llanuts,
y han de serví pels lletrats
tota sa vida de ruchs.

De aquells que van á jornal
la vida anem explicant;
á punta de matinata
ja van marxant cap al camp.

Portan lo cávach al coll,
lo sarronet y 'l pitxell,
cada hu porta sas eynas,
sia jove ó sia veil.

Duas horas á lo menos
antes de que 'l sol no surt,
que ja estún cavant la terra,
fangant ó feint algun surch.

Sia estiu ó sia ivern,
la obligació han de fé.
Ja podeu di que 'ls pagesos
als fan descarná 'l xangué.

Surtint lo sol fan beguda
fins á la hora de esmorsá,
que sempre 'l porta la jove,
lo haylet ó 'l rabadá.

Algun temps als davan ví
ara ab l' *oidium* malehit,
en veuen un trago d' aygua,
y en acabat bon profit.

Tocant las dotze del dia,
se arriman tots á un rasé,
dinan un plat de escudella,
y de ví 'n veu sols qui 'n té.

Un tallet de cansalada,
perque la carn de moltó
no 'n solen menjá en tot 'l any,
sino en la festa majó.

Del pa no cal que us ne parli,
perque ja tothom ho sap,
que de tots llegums hi ha,
y lo que menos té es blat.

Lo fajol y blat de moro
axó casi de precís,
y encara n' hi ha molts d' altres
que 'l carregan de panís.

Per sopá un plat de monjetas,
de cols, patatas ó naps;
que junt ab lo calderó
dels porchs han sigut cuynats.

Resan despres la rosari,
y sen van á descansar

á dessobre un jas de palla,
y bona nit fins demá.

Ja han treballat tot lo dia,
y quatre rals han guanyat;
manteniune la familia,
compreulos vestit y calsat.

Pagueu metge y cirurgiá
si es que esteu aconductats,
¡ Ay infelissos pagesos
Ja esteu, ja, ben arreglats!

Mentres que van á jornal
no descansan un moment,
per ells als té lo mateix
que plogui ó que fassi vent

Si plou en pelan panotxas,
si fa sech en fan parets;
ab quatre rals y la vida,
qué ho han de afanyá, pobrets!

Aquells comparets que tenen
una vinya y un tros d' horti
ó un petit camp per sembrá,
sembla tenen un tresor.

Cullen un poquet de vi
y un altre poquet de pa,
aixís van passant la vida
dient Deu ajudará.

Aqueixos solen passá
molt mes penas que 'ls brassers,
han de vendre la cullita
per arreplegá diners.

Per podé pagá el royalme
y altrás mil contribucions,
en quedan mes esquilats
que cap ramat de moltons.

Se li esboyan los ciurons,
las monjetas y el fajol;
li cau una pedregada
que 'l deixa sense consol.

Si fa sech, no pot sembrá
si plou, se pudreix lo blat;
ab prou feynas pot menjarne
treballant desesperat.

Per podé torná á sembrá
té d' emmanllévá dinés,
á pagá per la cullita
per un duro 'n paga tres.

En lo mon no hi ha conciencia,
la usura 'l te corromput,
tothom afegeix al gep
del infelís geperut.

Tot ne surt del cul del frare,
deya un refrá molt antich,
pero de des que son fora
jo d' altra manera ho dich.

Las contribucions y pagos,
delmes, gastos y demés;
esteune certs y segús
que surt del cul del pagés.

Quaut passa tropa pel poble,
li té de da allotjament,
foch, aygua, sal y vinagre,
y altres cosetas se entén.

Els pel seu compte recullen
si hi ha res mal endressat,
y gracias si no 'l carregan
ab la insignia de sant March.

Com tota la seva hisenda
la tenen posada al ras,
allí tothom espigola
tant sols estirant lo bras.

Los uns li prenen las figas,
altres 'ls rahims y albercochs,
y hasta á voltas las carbassas
que guardava pels seus porchs.

Té de mantení 'ls aucells
ab totes llavors y blats,
y aquells aucells ab casaca
que corren per las ciutats.

Procuradors y notaris,
els curials y advocats
ab la esquena dels pagesos
en viuen ben regalats.

Per una regada d' aygua
ó per un tros de paret,
que hi ha de una vinya á l' altra
tot seguit arman un plet.

Van á buscá un advocat
que á tots dos dona rahó,
lo qu' ells volen son els quartos
y endevant la professó.

Quant los deixan sense quartos
y 's veuen regoneguts,
allavors es quant ne diuen
quí gemega ya ha rebut.

Aqueixa gent no treballan
si es que no veuen diners;
fan ferlos una avinensa
com si no hagués estat res.

Quant son al dia de festa
en pasan lo dematí
arreglant tot lo de casa
y 'n portan blat al moli.

A las deu van al ofici
que diu lo senyó Rectó;

y allí están fins á las onze
si 'ls fa un poquet de sermó.

Quant son adintre la iglesia
se assentan en un racó,
ó be cerca de la porta
per podé surtí milló.

Parlan del burro y la burra
ab lo qui está al seu costat,
si las monjetas son fetas
y 'l blat de moro es granat.

Els que no troban conversa
casi ve 'ls veuréu á tots
que tan prompte con se assentan
ja están roncant com uns porchs.

No 'ls despertan 'ls que cantan
ni 'l soroll de repicá,
ni 'l rotllo de las campanas
quant ne van á reservá.

A la tarde hi ha balladas
á la plassa ja se enten,
allí veuréu acudirhi
las mares ab lo jovent.

Ab lo so del tamborino,
la gayta y lo fluvíol,
en fan patá unas sardanas
que no las balla qui vol.

Al vespre cap á rosari,
á sopá y dejorn al llit;
aqueixa vida la fan
tant lo pobre com lo rich.

L' endemá han de aná á matinas
per podé guanyá 'l jornal,
que ab los amos no hi ha excusas,
toma el pan y deixa 'l ral.

Aqueixa es la vida triste
del pagés menesterós,
dels que son richs no 'n parlém,
que aquells son com los senyós.

Puig que agafan la escopeta
y sen van cap á cassá,
y diuen qui ha fet avuy,
també deurá fé demá.

Si us agradan eixas coblas
compreulas per dos quartets;
per divertirvos un rato
no seréu pas mes pobrets.

Que per tan poca moneda
ab tan senzillas cansons,
estém certs que trobareu
algunas bonas llisons.

CANSÓ DE LA PASTORA

Mon pare m' ha casada,
m' ha dada á un pastó,
me 'n venta garrotadas,
Deu men quart de pitjós.

Coro.

*Jo que no l' aymo gayre,
jo que no l' aymo, no,
dich que no l' aymo gayre
la vida del pastó.*

Ell se está en la montanya,
jo en lo poble de Muyó;
ell beu de la aygua fresca,
y jo vi del Rosselló.

Coro.—Jo que no l' aymo gayre, etc.

Ell derm ab la samarra,
jo ab llansols de cutó;
ell menja sopa ab oli,
jo ab caldo de moltó.

Coro.—Jo que no l' aymo gayre, etc.

Se pensa que estich sola,
sola non estich, no;
una estoneta ab lo Balle,
y un altre ab lo Regidó.

Coro.—Jo que no l' aymo gayre, etc.

Pastoras de ma esfera
no vulgau cap pastó,
que encara que cumpliu
fun correr lo bastó.

Coro.—Jo que no l' aymo gayre, etc.

No poseu vostre amor
en rassa de pastó,
antes de fer tal cosa
quedau com era jo.

Coro.

*Jo que no l' aymo gayre,
jo que no l' aymo, no,
dich que no l' aymo gayre
la vida del pastó.*

Fi.

Barcelona.— Imps. de Llorens, Palma de Santa Catarina, 6,

COR-HECCIÓ
Manuel Massó